

Narrative CV Template – FPCEE Blanquerna

CoARA pilot project
Faculty of Psychology, Education and Sport Sciences (FPCEE),
Blanquerna – Universitat Ramon Llull

December, 2025

Authors: Montserrat Castelló, Ana Andrés, Ignasi Cifre, Anthoula Delimarou,
Marina Garcia-Morante & Sacra Morejón

This project has received funding from the European Union's Horizon Europe Research and
Innovation program under Grant Agreement No. 101131826

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18036156>

Index

1. Overview and Development of the Narrative CV Template	2
2. Narrative CV Template – FPCEE Blauquerna (English)	3
3. Plantilla CV Narratiu FPCEE Blauquerna (Català)	7

1. Overview and Development of the Narrative CV Template

The *Narrative CV Template – FPCEE Blanquerna* is one of the principal outputs of the CoARA pilot project and the result of a collaborative and iterative development process. Its creation began with an extensive review of existing narrative curriculum models, both national and international, with the aim of identifying good practices, emerging approaches, and criteria aligned with the principles of research assessment reform (UK Research and Innovation, Science Foundation Ireland; Netherlands Research Council; Swiss National Science Foundation; University of Canterbury, New Zealand; University of Aberdeen, Scotland, UK).

Based on this analysis, we adjust the narrative CV content and structure to the institutional context, history, and characteristics, as well as the specific requirements of our environment (national and regional university quality assessment agencies), while maintaining alignment with the CoARA ReASS project framework.

This template was initially used and discussed by a small group of researchers from the executive committee in an initial internal piloting phase, which led to several cycles of iterative revision and refinement of the template's structure, content, and guidelines.

In the next stage, the template was discussed with researchers external to the project's Executive Committee, who provided valuable critical and expert feedback to ensure its clarity, relevance, and usability. Finally, the template underwent a piloting phase with 36 researchers across different career stages, whose feedback was incorporated into the version presented in this document.

The result is a tool aligned with the principles of CoARA, designed to acknowledge the diversity of research contributions and to support a fairer, more contextualised, and more meaningful approach to research assessment. A final characteristic of the tool is the attempt to combine the research assessment at both the individual and team levels.

2. Narrative CV Template – FPCEE Blanquerna (English) | CoARA Pilot Proposal

(Italicised notes are guidelines for completing each section)

Personal Information

(Include only the information necessary to identify yourself within the research context)

- Full name:
- Current position and department/academic unit:
- [Research career stage](#) (R1, R2, R3, R4):
- Research group:
- ORCID:

Trajectory Overview (max. 200 words)

(Briefly describe your research trajectory: main lines of work, context, mobility, research evaluation periods, accreditations, key stages. You may include career breaks or sector changes if you wish these to be taken into account.)

Main Contributions in the Last 3 Years (4 modules)

Highlighted contributions (maximum 10) must be cited in the text and included in the table in the Annex.

Module 1. Knowledge Generation (max. 200 words)

Describe how you have contributed to generating new knowledge, tools and/or methodologies, including:

- *Peer-reviewed publications (articles, books, book chapters, etc.)*
- *Methodological contributions (validated scales or validated interview protocols available to other researchers, etc.)*
- *Datasets / Software*

Justify which contributions you consider key (you may refer to quartiles, citation counts, Altmetrics, JYUcite, among other indicators) and possible future uses. Explain your specific role in the conception and development of each contribution. Indicate whether they are open access and provide links.

Provide concrete data to contextualise and specify the activities described (e.g. instead of “I have diverse publications”, please specify “I have published 2 papers, and 1 book chapter”).

Module 2. Researcher Training Capacity, Teamwork, and Working Relationships (max. 200 words)

Describe how you have contributed to training researchers, working in teams, and strengthening working relationships, including:

- *Role in training and supervising students,*
- *Participation or leadership in competitive projects,*
- *Contribution within your research team,*
- *Inter- or transdisciplinary collaborations,*
- *Collaborations with other research teams, if applicable.*

Provide concrete data to contextualise and specify the activities described (e.g., instead of “I have participated in diverse projects”, please specify “I participated in four projects and co-led one”).

Module 3. Contributions to the Scientific and Innovation Community (max. 200 words)

Explain your contribution to the scientific and innovation community, illustrating impact and context, including:

- *Participation in national and international networks,*
- *International research visits carried out during this period,*
- *Committees related to research: scientific, ethics, evaluation (among others),*
- *Reviewing, editing, and similar tasks.*

Detail your contributions to conferences and other scientific events, indicating the type of participation (invited lecture, symposium, roundtable, etc.). Provide links and specify whether the events are committed to open science, if applicable.

You may also mention awards or recognitions obtained during this period.

Provide concrete data to contextualise and specify the activities described (e.g. instead of “I participated in several conferences”, please specify “I presented 3 oral communications in national conferences and 1 symposium at international conference...”).

Module 4. Contributions to Society (max. 200 words)

Explain and contextualise how your activity has generated social value beyond academia:

- *Knowledge transfer and scientific dissemination activities (popular science articles, press, etc.),*
- *Collaboration with public/private institutions (training, publication of reports, consultancy, etc.),*
- *Contracts or projects linked to these activities.*

Explain the impact and changes generated by your activity.

Provide concrete data to contextualise and specify the activities described (e.g. instead of “I usually collaborate with X institution”, please specify “I have collaborated with X institution in the last two months, developing the XX project and conducting a collaborative report -link to the report or project”).

Trajectory Assessment (max. 200 words)

(What are your motivations, values, and goals in the field of research? Why do you believe your trajectory is relevant in our context? Which areas would you like to improve or strengthen? What is your strategy for the next 3–4 years to support your professional growth and the development of your research? How does this strategy align with the development of the research team?)

Annex. List of Most Important Contributions

(You may add a table with up to 10 key outputs: complete reference, description of your role, and identifying link or DOI. This model is inspired by the AGAUR and NWO formats. You may include references to competitive projects, indexed articles, institutional reports, relevant conferences, etc. Add links.)

No.	Type of Contribution	Title, Identifying Information and Link	Contribution (CRediT)	Relevance

3. Plantilla CV Narratiu FPCEE Blanquerna (Català) – Proposta pilot CoARA

(Les notes en cursiva són orientacions per omplir cada secció)

1. Dades personals

(Indicar només les dades necessàries per identificar-te en l'àmbit de la recerca)

- Nom i cognoms:
 - Posició actual i departament/unitat acadèmica:
 - [Etapa](#) de carrera investigadora (R1, R2, R3, R4):
 - Grup de recerca:
 - ORCID:
-

2. Resum de trajectòria (màx. 200 paraules)

(Explica breument la teva trajectòria investigadora: línies principals, context, mobilitat, sexennis, acreditacions, etapes destacades. Pots incloure períodes de pausa o canvi de sector si vols que es tinguin en compte.)

3. Contribucions principals en els darrers 3 anys (4 mòduls)

Les contribucions destacades (màxim 10) han d'estar citades al text i incloses a la taula de l'Annex.

Mòdul 1. Generació de coneixement (màxim 200 paraules)

Describeix com has contribuït a generar nous coneixements, eines i/o metodologies, incloent-hi:

- *Publicacions peer-review (articles, llibres, capítols de llibre, etc.)*
- *Contribucions metodològiques (escales validades, protocols d'entrevista validats, etc.)*
- *Conjunt de dades / Software*

Justifica quines aportacions consideres clau (pots referir-te als quartils, nombre de cites, Altmetrics, JYUcite, entre d'altres indicadors) i possibles ús futurs. Explica el teu rol específic en la ideació i desenvolupament de cada contribució. Detalla si són en accés obert i proporciona'n els enllaços.

En aquest apartat també pots mencionar premis o reconeixements obtinguts durant aquest període.

Ofereix dades concretes que ajudin a dimensionar l'activitat que descrius.

Mòdul 2. Capacitat formativa d'investigadors, treball en equip i relacions de treball (màxim 200 paraules)

Describeix com has contribuït a formar investigadors/es, treballar en equip i enfortir relacions de treball, incloent-hi:

- *Rol en la formació i supervisió d'estudiants,*
- *Participació o lideratge en projectes competitiu,*
- *Contribució dins del teu equip de recerca,*
- *Col·laboracions de treball inter- o transdisciplinari*
- *Col·laboracions amb altres equips de recerca, si escau.*

Ofereix dades concretes que ajudin a dimensionar l'activitat que descrius (per exemple, he participat en quatre projectes i n'he co-liderat un).

Mòdul 3. Contribucions a la comunitat científica i d'innovació (màxim 200 paraules)

Explica la teva contribució a la comunitat científica i d'innovació, mostra'n l'impacte i el context, incloent-hi:

- *Participació en xarxes nacionals i internacionals,*
- *Estades internacionals de recerca realitzades en aquest període,*
- *Comitès relacionats amb la recerca: científics, d'ètica o d'avaluació (entre d'altres),*
- *Tasques de revisió, editorials i similars.*

Detalla també les teves contribucions a congressos i altres esdeveniments científics, indicant-ne el tipus de participació (conferència convidada, simposi, taula rodona, etc.). Proporciona'n els enllaços i especifica si tenen compromís amb la ciència oberta, si escau.

Ofereix dades concretes que ajudin a dimensionar l'activitat que descrius.

Mòdul 4. Contribucions a la societat (màxim 200 paraules)

Explica i contextualitza com la teva activitat ha generat valor social més enllà de l'àmbit acadèmic:

- *Activitats de transferència de coneixement i divulgació científica (articles divulgatius, premsa, etc.),*
- *Col·laboració amb institucions públiques/privades (formació, publicació d'informes, assessorament, etc.)*
- *Contractes o projectes vinculats a aquestes activitats.*

Explica l'impacte i els canvis que ha generat la teva activitat.

Ofereix dades concretes que ajudin a dimensionar l'activitat que descrius.

4. Valoració de la trajectòria (màx. 200 paraules)

(Quines són les teves motivacions, valors i objectius en l'àmbit de la recerca? Per què creus que és rellevant la teva trajectòria en el nostre context? Quines àrees t'interessa millorar/ potenciar? Quina és la teva estratègia per als propers 3-4 anys per afavorir el teu creixement professional i el desenvolupament de la teva recerca? Com s'emmarca aquesta estratègia en el desenvolupament de l'equip de recerca?)

Annex. Llistat d'aportacions més importants

(Pots afegir una taula amb fins a 10 resultats clau: referència completa, descripció del teu rol i enllaç identificatiu o DOI. Aquest model és inspirat en el format d'AGAUR i NWO. Pots incloure referències de projectes competitiu, articles indexats, informes per a institucions, conferències rellevants, etc. Afegeix enllaços.)

Nu m.	Tipus de contribució	Títol, dades identificatives i enllaç	Contribució (CRediT)	Rellevància